

Дифференцируемые траектории Чернова–Ремизова для обратных задач

Сергей В. Шпиталь

18 апреля 2026 г.

Аннотация

Обратные задачи для уравнений в частных производных требуют многократного вычисления и дифференцирования отображения “параметр–состояние”. Классические подходы опираются на сеточную дискретизацию и сопряжённые методы; они эффективны в структурированных низкоразмерных постановках, но жёстко привязывают обратное восстановление к конкретному численному решателю. В работе исследуется альтернативный путь, основанный на дифференцируемых конструктивных траекториях Чернова–Ремизова.

На примере 1D задачи восстановления коэффициента Дарси мы используем конструктивную траекторию как приближённый дифференцируемый прямой оператор и оптимизируем поле коэффициента непосредственно по K -шаговой развёртке. Показано не только то, что такое восстановление возможно в принципе, но и то, что совместные K -сканы прямой и обратной ошибок выявляют три различных механистических режима.

В режиме *ограничения прямой моделью* обратная ошибка следует за прямой с почти $O(1/K)$ -скоростью. В режиме *ограничения аппроксимацией* эта связь сохраняется, но сходимость ухудшается для более сложных коэффициентных полей. В режиме *ограничения параметризацией* обратная ошибка насыщается, хотя прямая аппроксимация продолжает улучшаться; это означает, что доминирующее “узкое место” смещается от конструктивного решателя к анзацу коэффициента.

Также исследовано естественное расширение на основе обучаемого остаточного корректора поверх конструктивного решения с конечным K . Несмотря на улучшение точности прямого состояния, такой корректор ухудшает обратное восстановление из-за искажения якобиана по оптимизируемым параметрам. Это очерчивает границу применимости стандартной обучаемой коррекции в градиентных обратных циклах.

Итоговый вклад работы — контролируемая диагностическая схема конструктивного дифференцируемого восстановления: когда оно работает, почему замедляется и как интерпретировать наблюдаемые отказы.

1 Введение

Обратные задачи для уравнений в частных производных требуют многократного вычисления и дифференцирования отображения “параметр–состояние”. В стандартных численных конвейерах это обычно означает решение дискретизованной прямой задачи и вычисление градиентов через метод сопряжённых уравнений или дифференцируемую линейную алгебру [1, 10]. Хотя такие подходы эффективны в структурированных низкоразмерных постановках, они жёстко привязывают обратное восстановление к генерации сетки, дискретизационной инфраструктуре и конвейерам дифференцирования, специфичным для выбранного решателя [4]. Недавние работы по дифференцируемым симуляторам [5, 15], нейронным операторам [6, 8] и физически-информированным сетям [11] исследуют гибридные альтернативы, основанные на данных, но они, как правило, по-прежнему опираются на сеточные обучающие данные или неявную дискретизацию. Возникает вопрос: может ли

принципиально иной, теоретически обоснованный прямой оператор служить дифференцируемым ядром внутри обратного цикла — в принципе без сборки матриц и без ручного вывода сопряжённого уравнения? Настоящая работа мотивирована именно этим вопросом.

Конструктивные формулы аппроксимации Чернова–Ремизова [2, 12] предлагают такую альтернативу. Для генераторов второго порядка вида $L = a(x) \partial_{xx} + b(x) \partial_x + c(x)$ они задают явную траекторию поточечных обновлений, аппроксимирующую полугруппу, порождённую L [3]. Траектория конструктивна, дифференцируема по коэффициентам оператора и структурно не требует сборки дискретной системы (хотя в данной работе она вычисляется на вычислительной сетке). Эти свойства наводят на естественную, насколько нам известно, ещё не исследованную возможность: использовать саму конструктивную траекторию как дифференцируемую прямую модель внутри обратной задачи с ограничениями на PDE.

Однако одной реализуемости недостаточно. Даже если градиенты можно распространить через конструктивную траекторию, обратное восстановление может ограничиваться несколькими различными факторами: ошибкой прямой модели при конечном K , рассогласованием между истинным коэффициентным полем и выбранной параметризацией обратной задачи, а также искажениями производных, вносимыми обучаемыми механизмами коррекции. Полезная диагностическая схема для обратной задачи должна не только демонстрировать восстановление на одном примере, но и объяснять, когда конструктивный конвейер работает, когда он замедляется и когда он перестаёт работать.

В настоящей работе этот вопрос изучается на контролируемой 1D обратной задаче Дарси. Мы используем дифференцируемую траекторию Чернова–Ремизова как приближённое отображение “параметр–состояние”, сравниваем его с независимо сгенерированными конечно-разностными наблюдениями и анализируем восстановление для разных семейств коэффициентов, типов правой части и уровней шума. Вместо того чтобы сводить качество к одному скаляру, мы используем совместные кривые прямой и обратной ошибок как диагностический инструмент и показываем, что наблюдаемое поведение распадается на три различных механистических режима: *сходимость, ограниченная прямой моделью, сходимость, ограниченная аппроксимацией* и *восстановление, ограниченное параметризацией*.

Мы также рассматриваем естественное обучаемое расширение метода, мотивированное парадигмой корректоров из [13]: нейронный корректор, добавляемый к конструктивной прямой модели с конечным K . Хотя такие корректоры улучшают точность прямого состояния, мы показываем, что они могут ухудшать обратное восстановление, искажая якобиан по оптимизируемым параметрам коэффициента. Это указывает на границу, проходящую на уровне производных, между коррекцией прямой задачи и градиентной обратной оптимизацией.

Основные вклады работы следующие:

1. Мы формулируем обратное восстановление с ограничениями на PDE через дифференцируемую траекторию Чернова–Ремизова и подтверждаем ее численную реализуемость на 1D задаче Дарси (Разделы 3 and 5).
2. Мы показываем, что совместные K -сканы прямой и обратной ошибок служат диагностическим инструментом и выявляют три механистических режима обратного восстановления (Раздел 6).
3. Мы даем честный анализ области применимости по семействам коэффициентов, типам правой части, уровням шума и конечно-разностным базовым методам (Раздел 7).
4. Мы выявляем границу применимости стандартных остаточных корректоров в градиентных обратных циклах: улучшение точности состояния само по себе недостаточно, если не сохраняется достаточная гладкость якобиана (Раздел 8).

Таким образом, вклад работы — не утверждение об универсальном превосходстве над классическими решателями в 1D. Скорее, это контролируемое механистическое исследование

конструктивного дифференцируемого обратного восстановления: как оно работает, что его ограничивает и какие следующие экспериментальные режимы наиболее информативны.

2 Теоретические предпосылки

В этом разделе наминается минимальный теоретический контекст, необходимый для чтения статьи: формула произведения Чернова для полугрупп операторов, конструктивная специализация Ремизова для эллиптических генераторов второго порядка, 1D оператор Дарси как представитель этого класса, а также стандартный подход к обратным задачам с ограничениями на PDE на основе сопряжённых уравнений.

2.1 Формулы произведения Чернова

Пусть L — генератор сильно непрерывной полугруппы e^{tL} на банаховом пространстве. Формула произведения Чернова [2] утверждает, что при достаточных условиях регулярности на однопараметрическое семейство операторов $S(\tau)$, удовлетворяющее $S(0) = I$ и $S'(0) = L$, итерированная композиция

$$[S(\tau)]^K \xrightarrow{K \rightarrow \infty} e^{TL}, \quad \tau = T/K, \quad (1)$$

сходится сильно для каждого фиксированного псевдовременного горизонта $T > 0$; см. [3] для общей теории полугрупп. Когда $S(\tau)$ допускает разложение Тейлора второго порядка по τ , скорость сходимости составляет порядка $O(1/K)$. Формула сводит вычисление полугруппы к повторному применению явного одношагового отображения без сборки матрицы и без решения линейной системы.

2.2 Конструктивная аппроксимация Ремизова

Ремизов [12] построил явное одношаговое отображение для генераторов вида $L = a(x) \partial_{xx} + b(x) \partial_x + c(x)$ с переменными коэффициентами. Отображение вычисляет текущее состояние в небольшом числе сдвинутых точек, причём величины сдвигов определяются локальными значениями коэффициентов. Ключевые свойства, важные для настоящей работы, таковы:

1. *Без сборки дискретной системы.* Каждый шаг требует лишь поточечных вычислений функции в сдвинутых точках, а не сборки или обращения дискретной системы.
2. *Конструктивность.* Отображение задаётся явной замкнутой формулой через коэффициенты оператора.
3. *Переменные коэффициенты.* Структура сдвигов локально адаптируется к пространственно-переменным коэффициентам, в отличие от спектральных или постоянно-коэффициентных фурие-подходов.
4. *Детерминированная сходимость $O(1/K)$.* При регулярности, требуемой теоремой Чернова, K -шаговая траектория сходится к полугруппе со скоростью $O(1/K)$.
5. *Дифференцируемость.* Поскольку каждый шаг состоит из гладких операций над коэффициентами и значениями состояния, полная K -шаговая траектория дифференцируема по коэффициентам оператора стандартным автоматическим дифференцированием.

Последнее свойство — дифференцируемость по коэффициентам оператора — и делает обратные приложения возможными. Конкретная форма одношагового отображения и его применение к генератору Дарси приведены в Подраздел 3.2.

2.3 1D оператор Дарси как тестовый случай

1D уравнение Дарси

$$-\frac{d}{dx}\left(a(x)\frac{du}{dx}\right) = f(x), \quad u(0) = u(1) = 0, \quad (2)$$

при положительном коэффициентном поле $a(x) > 0$ можно переписать как $Lu = -f$, где $L = a(x)\partial_{xx} + a'(x)\partial_x$. Это элемент класса генераторов, к которому применима конструкция Ремизова. Стационарное решение затем аппроксимируется псевдовременной релаксацией: итерированная траектория Чернова–Ремизова выводится на равновесие добавлением члена правой части на каждом шаге.

1D задача Дарси выбрана здесь не из соображений практической значимости, а как контролируемая тестовая постановка. Это простейшая нетривиальная среда, в которой конструктивная траектория, обратная оптимизация и классические базовые методы могут быть изучены при полной численной прозрачности.

2.4 Обратные задачи с ограничениями на PDE: подход на основе сопряжённых уравнений

В стандартном подходе к обратным задачам с ограничениями на PDE [1, 4] отображение $a \mapsto u(a)$ задаётся неявно через дискретизованное решение прямой задачи. Градиенты функционала невязки по параметрам затем вычисляются либо дифференцированием через дискретный решатель (`torch.autograd`), либо решением сопряжённого уравнения, выведенного из дискретизации [10].

Оба пути требуют доступа к дискретизации: прямой решатель задаёт состояние, а сопряжённое уравнение или вычислительный граф автоматического дифференцирования обеспечивает градиент. В сеточных постановках это стандартная практика. Однако она связывает обратный конвейер с сеткой, шаблоном разреженности и линейно-алгебраическими процедурами прямого решения.

Конструктивная траектория, изучаемая в настоящей работе, заменяет оба компонента одновременно: прямое состояние вычисляется итерациями одношагового отображения Ремизова, а градиент получается обратным распространением через ту же последовательность явных операций средствами `torch.autograd` [9]. Ни сопряжённое уравнение, ни дискретный решатель для самой конструктивной модели не требуются. Получившийся конвейер подробно описан в Раздел 3.

3 Дифференцируемый обратный конвейер на основе траекторий Ремизова

В этом разделе определяется дифференцируемый обратный конвейер, изучаемый в работе. Сначала задаётся конструктивная аппроксимация Чернова–Ремизова, используемая как прямая модель; затем описывается постановка восстановления коэффициента как градиентной оптимизации через эту траекторию. Далее вводятся параметризация коэффициента, эталонные базовые решатели и формулировка обучаемого корректора, который анализируется как граничный случай.

3.1 Постановка задачи

Заданы правая часть $f(x)$ и наблюдаемое состояние $u_{\text{obs}}(x)$. Цель — восстановить положительное коэффициентное поле $a(x) > 0$ так, чтобы соответствующее решение PDE совпало с наблюдением. Для 1D оператора Дарси (Уравнение (9)) это эквивалентно задаче

$$\min_{a>0} \|u(a) - u_{\text{obs}}\|^2, \quad (3)$$

где $u(a)$ обозначает решение $-\partial_x(a \partial_x u) = f$ при $u(0) = u(1) = 0$.

В настоящем подходе точное отображение “параметр–состояние” $a \mapsto u(a)$ заменяется конструктивной дифференцируемой аппроксимацией — K -шаговой траекторией Чернова–Ремизова. Это заменяет обычное сеточное решение внутри обратного цикла на конструктивную дифференцируемую траекторию, сохраняя при этом саму обратную задачу в стандартной форме с ограничениями на PDE.

3.2 Прямая релаксация Чернова–Ремизова

Прямая модель строится из конструктивной аппроксимации Чернова–Ремизова, ассоциированной с формой оператора PDE как генератора полугруппы. Вместо прямого решения стационарной задачи Дарси мы аппроксимируем её через псевдовременную релаксацию: повторные применения одношагового конструктивного отображения выводят состояние на стационарное решение.

Оператор Дарси можно записать в форме генератора как

$$L = a(x) \frac{\partial^2}{\partial x^2} + a'(x) \frac{\partial}{\partial x}, \quad (4)$$

что относится к классу эллиптических генераторов второго порядка, для которых формулы произведения Чернова дают конструктивные аппроксимации полугрупп. Одношаговое отображение Ремизова $S(\tau)$ для этого генератора, задаваемое Теоремой 6 из [12], вычисляет состояние в трёх сдвинутых положениях:

$$[S(\tau)u](x) = \frac{1}{4}u(x + \sigma(x)) + \frac{1}{4}u(x - \sigma(x)) + \frac{1}{2}u(x + \gamma(x)), \quad (5)$$

где диффузионный сдвиг $\sigma(x) = 2\sqrt{a(x)}\tau$, а дрейфовый сдвиг $\gamma(x) = 2a'(x)\tau$. Здесь $a'(x)$ аппроксимируется центральными конечными разностями на вычислительной сетке.

Псевдовременная релаксация к стационарному решению Дарси получается итерацией этого отображения вместе с правой частью:

$$u^{(k+1)} = S(\tau)u^{(k)} + \tau f, \quad k = 0, 1, \dots, K-1, \quad (6)$$

начиная с $u^{(0)} = 0$. Шаг удовлетворяет $\tau = T_{\max}/K$ для фиксированного псевдовременного горизонта T_{\max} . Теорема произведения Чернова гарантирует, что при фиксированном T_{\max} траектория $u^{(K)}$ сходится к полугрупповому решению $\int_0^{T_{\max}} e^{(T_{\max}-s)L} f ds$ со скоростью $O(1/K)$ для достаточно регулярных семейств операторов. Если T_{\max} выбрано достаточно большим, чтобы полугрупповое решение было близко к стационарной точке (условие на спектральную щель оператора L), то $u^{(K)} \approx u_{\text{stat}}$ с точностью до черновского остатка; именно это и наблюдается в эмпирических K -сканах из Раздел 6.

Траектория с конечным K тем самым служит дифференцируемой аппроксимацией стационарного отображения “параметр–состояние” $a \mapsto u(a)$. Все вычисления в сдвинутых точках из (5) выполняются дифференцируемой линейной интерполяцией с гладким нечётным продолжением для условий Дирихле (Подраздел 4.3).

3.3 Дифференцируемый обратный конвейер

После того как конструктивная прямая траектория определена, обратное восстановление получается дифференцированием невязки наблюдения через все K конструктивных шагов. Полный конвейер:

$$\theta \xrightarrow{\text{параметризация}} a_\theta(x) \xrightarrow{K \text{ шагов}} u_\theta^{(K)} \xrightarrow{\text{потеря}} \mathcal{L}(\theta) = \|u_\theta^{(K)} - u_{\text{obs}}\|^2, \quad (7)$$

где θ — конечномерный вектор переменных оптимизации (фурье-коэффициенты; см. Подраздел 3.4). Градиент $\partial\mathcal{L}/\partial\theta$ вычисляется обратным режимом автоматического дифференцирования (`torch.autograd` [9]) через все K применения отображения Ремизова (5), добавление правой части (6), операции интерполяции и преобразование параметризации.

Для конструктивной модели не требуется выводить сопряжённое уравнение вручную: вся прямая траектория составлена из дифференцируемых элементарных операций (интерполяция, арифметика, `softplus`), а автоматическое дифференцирование даёт точные градиенты с точностью до машинного представления.

В результате получается сквозной дифференцируемый обратный решатель, чья прямая модель теоретически обоснована и конструктивна: она не требует сборки матриц или вывода сопряжённого оператора (хотя в текущей 1D реализации значения в сдвинутых точках вычисляются интерполяцией на равномерной сетке).

3.4 Параметризация коэффициента и ограничение положительности

Коэффициентное поле не оптимизируется напрямую во всех узлах сетки. Вместо этого используется низкоразмерная фурье-параметризация (Уравнение (10)), за которой следует поточечное преобразование `softplus` (Уравнение (11)) для обеспечения положительности. Этот выбор одновременно выполняет две роли: он регуляризует обратную задачу, ограничивая поиск гладким низкоразмерным многообразием, и подавляет неустойчивые высокочастотные степени свободы, которые иначе сделали бы градиентную оптимизацию плохо обусловленной.

Параметризация поэтому является частью построения метода, а не просто деталью реализации. Она улучшает идентифицируемость для гладких коэффициентных полей, но также вводит потенциальный потолок: когда истинный коэффициент нельзя представить в фурье-базисе, обратное восстановление насыщается независимо от точности прямой модели. Как показано далее в режиме III (Подраздел 6.4), эта параметризация может стать доминирующим ограничивающим фактором, как только ошибка конструктивного решателя становится достаточно малой.

3.5 Эталонные базовые решатели и перекрестная проверка

Чтобы интерпретировать точность конструктивного обратного решателя, мы сравниваем его с эталонным конечно-разностным обратным конвейером. Основной эталон — дифференцируемое FD-решение (Подраздел 4.8), которое использует ту же процедуру оптимизации (L-BFGS, та же инициализация, та же параметризация), но заменяет конструктивную прямую траекторию на дискретизованное “истинное” решение. Поскольку этот решатель совпадает с генератором наблюдений, он задаёт естественный золотой стандарт: любая остаточная обратная ошибка обусловлена оптимизатором и параметризацией, а не несоответствием прямой модели.

Второй эталонный градиент получается ручным выводом дискретного сопряжённого оператора для той же FD-дискретизации. Сопряжённый градиент был сверен с градиентом, вычисленным `torch.autograd`, в репрезентативной тестовой точке; относительная разница составила 9×10^{-8} . Два FD-базовых варианта дают идентичные результаты обратного восстановления на всех протестированных семействах коэффициентов. Эта перекрёстная проверка гарантирует, что сравнение с золотым стандартом опирается на два независимых способа построения градиента, а не на один конкретный путь реализации.

3.6 Формулировка обучаемого корректора

В качестве естественного расширения, мотивированного результатами прямых задач из более ранней работы [13], мы также рассматриваем обучаемый остаточный корректор,

применяемый поверх конструктивной прямой модели с конечным K . Скорректированное предсказание состояния имеет вид:

$$u_{\text{corr}}(a) = u_{\text{Rem}}^{(K)}(a) + \delta_{\theta}(u_{\text{Rem}}^{(K)}(a), a), \quad (8)$$

где δ_{θ} — свёрточная нейронная сеть, обученная методом регрессии с учителем минимизировать невязку прямой задачи $\|u_{\text{corr}}(a) - u_{\text{FD}}(a)\|^2$ на наборе случайных коэффициентных полей. Тестировались два варианта: полная модель, получающая на вход и состояние, и коэффициент; уменьшенная модель, получающая только состояние (Подраздел 8.2).

Эта формулировка — естественный перенос парадигмы прямой коррекции в обратную задачу: если корректор уменьшает несоответствие при конечном K , то обратный оптимизатор должен выигрывать от более точной прямой модели. Поведение данной формулировки в обратной задаче анализируется отдельно в Раздел 8.

3.7 Источники ошибок и оси вмешательства

Обратный конвейер содержит как минимум три концептуально различных источника ошибки:

1. *Ошибка прямой аппроксимации при конечном K* : расхождение между траекторией Чернова–Ремизова и истинным решением PDE, контролируемое числом конструктивных шагов K .
2. *Рассогласование параметризации коэффициента*: разрыв между истинным коэффициентом и ближайшим представимым элементом в выбранном базисе параметризации.
3. *Искажение производных из-за обучаемой коррекции*: нерегулярности якобиана du_{corr}/da , вносимые нейронным корректором, даже когда он улучшает точность на уровне состояния.

Эти источники не взаимозаменяемы и не устраняются одним и тем же вмешательством. Увеличение K адресовано к первому; более богатый базис параметризации — ко второму; для устранения третьего потребовалось бы обучение с учётом производных.

Эта декомпозиция источников ошибок — организующий принцип экспериментальных разделов, следующих далее: Раздел 6 идентифицирует, какой источник доминирует, через диагностику K -скана, а Раздел 8 изолирует третий источник в эксперименте с границей корректора.

4 Экспериментальная постановка и протокол оценки

В этом разделе задаются обратная постановка, семейства коэффициентов, модель наблюдений и протокол оценки, используемые по всей статье. Цель — не исчерпывающий бенчмарк всех возможных настроек, а определение контролируемой экспериментальной среды, в которой связь между ошибкой прямой аппроксимации и обратным восстановлением может быть изолирована и механистически интерпретирована. Постановка намеренно компактна: одно семейство PDE, небольшой, но разнообразный “зоопарк” коэффициентов, две правые части и ограниченное число эталонных базовых конфигураций.

4.1 Постановка PDE

Рассматривается одномерная эллиптическая краевая задача типа Дарси на единичном отрезке $x \in [0, 1]$ с однородными условиями Дирихле:

$$-\frac{d}{dx} \left(a(x) \frac{du}{dx} \right) = f(x), \quad u(0) = u(1) = 0, \quad (9)$$

где $a(x) > 0$ — пространственно-переменное коэффициентное поле, а $f(x)$ — известная правая часть. Обратная задача — восстановить $a(x)$ по шумному наблюдению решения u_{obs} .

Оператор Дарси относится к классу эллиптических генераторов второго порядка $L = a(x) \partial_{xx} + b(x) \partial_x + c(x)$, для которых доступны конструктивные формулы аппроксимации Чернова–Ремизова (см. Раздел 2). Это простейшая нетривиальная тестовая среда, в которой конструктивная аппроксимация, обратное восстановление и сравнение с базовыми методами могут быть изучены при полном численном контроле. Выбор 1D намеренный: это механистическая тестовая постановка, а не целевая среда практического применения (Раздел 9).

4.2 Модель наблюдений и прямые решатели

Наблюдаемые решения u_{obs} генерируются стандартным конечно-разностным (FD) решателем второго порядка на равномерной сетке с $n_x = 128$ точками. Этот решатель независим от траектории Чернова–Ремизова и служит истинной прямой моделью по всей статье.

Внутри обратного цикла предсказанное решение $u_{\text{pred}}(a)$ вычисляется одной из двух прямых моделей:

1. *Траектория Чернова–Ремизова* при K шагах — основной объект исследования;
2. *Дифференцируемое FD-решение*, которое служит золотым стандартом, поскольку его прямая модель совпадает с генератором наблюдений.

Это разделение существенно: оно создает честную обратную постановку, в которой качество восстановления ограничено аппроксимационными свойствами конструктивной прямой модели, а не самосогласованностью. Все эксперименты восстановления поэтому сравнивают приближённую дифференцируемую прямую модель с наблюдениями, полученными независимым численным решателем.

4.3 Пространственная дискретизация и численные параметры

Все эксперименты используют равномерную сетку из $n_x = 128$ точек на $[0, 1]$, что дает шаг сетки $\Delta x = 1/127$. Траектория Чернова–Ремизова использует фиксированный суммарный псевдовременной горизонт $T_{\text{max}} = 1.28$ с шагом $\tau = T_{\text{max}}/K$. По всей статье варьируется $K \in \{64, 128, 256, 512\}$.

Граничные условия задаются через гладкое нечётное продолжение (`dirichlet_odd`): решение продолжается на периодическую область длины $2L$ как $\tilde{u}(x) = -u(2L - x)$ для $x \in [L, 2L]$. Непрерывность гарантируется условиями Дирихле $u(0) = u(L) = 0$. Такое продолжение устраняет граничные артефакты на шаге интерполяции Ремизова и сохраняет дифференцируемость траектории.

Таблица 1 собирает основные численные параметры.

4.4 Семейства коэффициентов

Чтобы отделить поведение, ограниченное решателем, от поведения, ограниченного параметризацией, метод оценивается на компактном “зоопарке” из шести семейств коэффициентов с постепенно возрастающей структурной сложностью. Эти семейства не задумывались как бенчмарк-коллекция в обычном смысле; они спроектированы так, чтобы прощупать различные режимы отказа обратного конвейера.

Таблица 2 определяет все шесть семейств. Первые пять гладкие или почти гладкие и параметризуются фурье-рядом в обратной задаче. Шестое (`true_step`) — настоящий разрыв, включенный как граничный случай вне фурье-анзаца; оно использует узловую параметризацию с регуляризацией полной вариации (TV).

Таблица 1: Сводка экспериментальной постановки. Все параметры общие для методов, чтобы сравнение было честным.

Компонент	Настройка
PDE	1D Дарси, $-\partial_x(a \partial_x u) = f$, $u(0)=u(1)=0$
Область	$[0, 1]$, равномерная сетка, $n_x = 128$
Шаги Ремизова	$K \in \{64, 128, 256, 512\}$
Псевдовремя	$T_{\max} = 1.28$, $\tau = T_{\max}/K$
Границы	Гладкое нечётное продолжение (<code>dirichlet_odd</code>)
Решатель наблюдений	FD 2-го порядка (независим от прямой модели)
Уровни шума	0%, 1%, 5% (относительно $\max u_{\text{obs}} $)
Оптимизатор	L-BFGS, $\text{lr}=1.0$, линейный поиск со сильным условием Вулфа
Параметризация	Фурье (M мод) + <code>softplus</code> + нижняя граница 0.1

Таблица 2: Семейства коэффициентов, используемые в экспериментах. M обозначает число фурье-мод в обратной параметризации.

Метка	$a(x)$	M	Роль
<code>smooth_lowfreq</code>	$1 + 0.5 \sin(2\pi x)$	2	Эталон режима I
<code>smooth_highfreq</code>	$1 + 0.3 \sin(4\pi x) + 0.2 \cos(6\pi x)$	3	Режим II (осцилляции)
<code>multi_scale</code>	$1 + 0.4 \sin(2\pi x) + 0.15 \sin(8\pi x)$	4	Смесь низких/высоких частот
<code>tanh_step</code>	$1.5 + 0.5 \tanh(40(x - 0.5))$	8	Режим III (ограничение параметризацией)
<code>high_contrast</code>	$0.5 + 2.0 \exp(-100(x - 0.5)^2)$	5	Режим II (локализованный пик)
<code>true_step</code>	$0.5 \mathbf{1}_{x < 0.5} + 2.0 \mathbf{1}_{x \geq 0.5}$	сетка	Граничный случай (разрыв)

Семейства образуют прогрессию от “дружественных Фурье” (истинный коэффициент точно или почти лежит в базисе оптимизации) до “недружественных Фурье” (коэффициент содержит структуры, не представимые конечной фурье-суммой). Эта прогрессия согласована с механистическими вопросами статьи, а не с расширением бенчмарка ради самого расширения.

4.5 Параметризация коэффициента в обратной задаче

Для пяти “фурье-совместимых” семейств коэффициентное поле параметризуется как

$$a_{\text{param}}(x) = c_0 + \sum_{k=1}^M [c_{2k-1} \cos(2\pi kx) + c_{2k} \sin(2\pi kx)], \quad (10)$$

с поточечным преобразованием положительности

$$a(x) = \text{softplus}(a_{\text{param}}(x)) + 0.1, \quad (11)$$

где $\text{softplus}(z) = \log(1 + e^z)$. Смещение 0.1 задаёт строгую нижнюю границу коэффициента диффузии. Оптимизируемыми переменными являются $1 + 2M$ фурье-коэффициентов $\{c_0, c_1, s_1, \dots, c_M, s_M\}$, инициализированных как $c_0 = 1$, остальные — нулевые.

Эта параметризация регуляризует обратную задачу, ограничивая поиск низкоразмерным гладким многообразием и подавляя неустойчивые высокочастотные степени свободы. Следовательно, она является частью построения метода, а не просто деталью реализации. Режим III в Раздел 6 явно демонстрирует её ограничения: когда истинный коэффициент нельзя представить в фурье-базисе, обратное восстановление насыщается независимо от точности прямой модели.

Для `true_step` коэффициент параметризуется на полной сетке ($n_x = 128$ свободных значений) с преобразованием `softplus` и TV регуляризацией ($\lambda_{TV} = 0.01$). Этот граничный случай включен специально, чтобы отделить ограничения конструктивного решателя от ограничений анзаца коэффициента.

4.6 Правые части и модель шума

Используются две правые части:

$$f_{\text{gauss}}(x) = 10 \exp(-100(x - 0.5)^2), \quad (12)$$

$$f_{\text{sine}}(x) = \pi^2 \sin(\pi x). \quad (13)$$

Гауссова правая часть локализована вблизи $x = 0.5$; синусоидальная — гладкая глобальная мода. Цель этой вариации — не построить бенчмарк по правым частям, а проверить, что наблюдаемые обратные режимы не являются артефактом конкретного паттерна возбуждения.

Наблюдательный шум аддитивный и гауссов: $u_{\text{obs}} = u_{\text{FD}}(a_{\text{true}}) + \eta \max|u_{\text{FD}}| \epsilon$, где $\epsilon \sim \mathcal{N}(0, I)$ и $\eta \in \{0, 0.01, 0.05\}$.

4.7 Протокол обратной оптимизации

Восстановление коэффициента выполняется путём прямой минимизации невязки наблюдения:

$$\mathcal{L}(a) = \|u_{\text{pred}}(a) - u_{\text{obs}}\|^2. \quad (14)$$

Все методы используют один и тот же оптимизатор (L-BFGS [7] со скоростью обучения 1.0, линейный поиск с сильным условием Вулфа, до 20 внутренних итераций на шаг, 50 внешних шагов) и одну и ту же политику инициализации ($c_0 = 1$, остальные коэффициенты — нулевые), так что различия в качестве восстановления отражают прямую модель, а не настройки оптимизатора.

Градиенты вычисляются через `torch.autograd` как для траектории Ремизова, так и для дифференцируемого FD-базового метода. Отдельно градиент FD-базового метода также вычисляется вручную выведенным дискретным сопряжённым методом (Подраздел 4.8).

4.8 Эталонные базовые конфигурации

Используются три эталонные конфигурации. Далее символом *KP* кратко обозначается *конечно-разностный* метод (в англоязычных текстах тот же объект часто помечают как FD):

KP+autograd. Дифференцируемый конечно-разностный решатель, чья сборка матрицы совместима с `torch.autograd`. Поскольку этот решатель совпадает с генератором наблюдений, он задаёт золотой стандарт для обратного результата: любая остаточная ошибка обусловлена оптимизатором и параметризацией, а не несоответствием прямой модели.

FD-adjoint. Та же FD-дискретизация, но градиенты вычисляются через вручную выведенный дискретный сопряжённый оператор и подаются в L-BFGS вручную. Это служит независимой проверкой градиента. Два FD-базовых варианта дают идентичные результаты восстановления (относительная разница градиентов $< 10^{-7}$), подтверждая, что конвейер золотого стандарта верифицирован двумя независимыми построениями градиента.

Ремизов-K. Траектория Чернова–Ремизова при K конструктивных шагах с градиентами, получаемыми через `torch.autograd`. Это основной объект исследования.

Нейронные корректоры здесь не являются основным базовым методом; они вводятся отдельно в Раздел 8 как граничный эксперимент.

4.9 Метрики оценки

Каждый метод оценивается на трёх уровнях:

1. *Прямая ошибка*: $e_{\text{fwd}} = \|u_{\text{pred}}(a_{\text{true}}) - u_{\text{FD}}(a_{\text{true}})\| / \|u_{\text{FD}}(a_{\text{true}})\|$. Измеряет расхождение между приближённой прямой моделью и FD-эталоном, вычисленное при *истинном* коэффициенте.
2. *Ошибка обратного восстановления*: $e_{\text{inv}} = \|a_{\text{rec}} - a_{\text{true}}\| / \|a_{\text{true}}\|$. Измеряет качество восстановления коэффициента в относительной норме L_2 .
3. *Время выполнения*. Приводится для контекста одномерного сравнения, но не рассматривается как основной критерий качества в данной тестовой постановке.

В анализе K -сканов Раздел 6 дополнительно используются две производные величины: эмпирическая скорость сходимости (наклон \log - \log кривой ошибки относительно K) и отношение $C = e_{\text{inv}}/e_{\text{fwd}}$ при фиксированном K . Для экспериментов с корректором в Раздел 8 дополнительно приводится расхождение между градиентами, вычисленными через `torch.autograd`, и конечно-разностными градиентами.

4.10 Область исследования

Цель исследования — механистическая ясность, а не исчерпывающий бенчмарк производительности. Эксперименты намеренно ограничены 1D обратным восстановлением Дарси, небольшим набором репрезентативных семейств коэффициентов и тщательно контролируемые базовыми методами. Такой объём достаточен, чтобы установить реализуемость, изолировать источники ошибок и идентифицировать различные обратные режимы, но не претендует на решение вопросов конкурентоспособности в высокоразмерных задачах практического применения. Обоснование этого выбора обсуждается в Раздел 9.

5 Реализуемость дифференцирования через конструктивные траектории

Прежде чем анализировать обратные режимы и робастность, необходимо проверить, что базовая вычислительная предпосылка метода корректна: градиенты, распространяемые через повторяющиеся шаги Чернова–Ремизова, должны оставаться численно устойчивыми и достаточно информативными для оптимизации. Этот раздел даёт начальную проверку реализуемости в простейших настройках и служит мостом от определения метода к основным механистическим результатам.

5.1 Вопрос о реализуемости

Первый вопрос чисто операционный: можно ли распространить автоматическое дифференцирование через K конструктивных шагов без численного разрушения, и даёт ли полученный градиент пригодное направление спуска для восстановления коэффициента? Этот вопрос должен быть решён до какой-либо более широкой интерпретации обратной задачи. Эксперименты на реализуемость ниже используют ту же фурье-параметризацию, ограничение положительности через `softplus` и оптимизатор L-BFGS, описанные в Разделы 3 and 4, но на намеренно простых коэффициентных полях, где успех ожидаем, а отказ указывал бы на фундаментальный дефект конвейера.

5.2 Базовая проверка: постоянный коэффициент

Начнём с простейшего идентифицируемого случая: пространственно-постоянный коэффициент $a(x) = a_0$. Тогда обратный ландшафт скалярный и легко интерпретируемый, что делает его естественным первым тестом корректности градиента и поведения оптимизации.

Отправляясь от начального приближения, отличного от истинного значения, L-BFGS восстанавливает постоянный коэффициент с относительной ошибкой 3.2×10^{-6} за один шаг оптимизации. Градиент, вычисленный `torch.autograd` в начальной точке, согласуется с конечно-разностной оценкой с относительной разницей 0.2%. Это подтверждает, что конструктивная траектория дифференцируема на практике и что полученный градиент достаточно точен для оптимизации второго порядка.

5.3 Восстановление гладкого коэффициента

Далее переходим к гладкому пространственно-переменному коэффициенту, представленному в той же фурье-параметризации, что и в основных экспериментах ($M = 2$ моды, пять переменных оптимизации). Целевой коэффициент здесь взят непосредственно из этого двухмодового анзаца, так что ошибка проекции в базис обнуляется по построению. Принципиально: наблюдение u_{obs} в данной проверке генерируется самой траекторией Ремизова при истинном коэффициенте (а не независимым FD-решателем, как в Раздел 6–8); эксперимент тем самым изолирует дифференцируемость и распространение градиентов от несоответствия прямой модели, которое измеряется отдельно через K -скан в Раздел 6. Этот тест проверяет, остаётся ли дифференцирование через конструктивную траекторию информативным, когда обратная задача становится по-настоящему функциональной, а не скалярной.

Отправляясь от константного начального приближения, L-BFGS (при $K = 64$, $T_{\text{max}} = 0.64$, с бюджетом 20 внешних итераций) восстанавливает гладкое коэффициентное поле с относительной ошибкой 1.5%; оптимизатор выходит на плато уже после первых 1–2 итераций, что согласуется с чистым обратным ландшафтом в условиях, когда несоответствие прямой модели отсутствует по построению. Восстановленный пространственный профиль совпадает с истинным $a(x)$ и по амплитуде, и по фазе. Остаточная ошибка отражает только сходимость оптимизатора при ограниченном числе итераций, а не несоответствие прямой модели; последнее измеряется отдельно на той же цели $a(x) = 1 + 0.5 \sin(2\pi x)$ в Подраздел 6.2, где u_{obs} генерируется FD-решателем.

5.4 Проверка градиента

Чтобы убедиться, что оптимизационный сигнал не только качественно правдоподобен, мы сравниваем производные, полученные через `torch.autograd`, с центральными конечно-разностными оценками в начальной точке. Для случая постоянного коэффициента относительная разница составляет 0.2%. Для гладкого случая с пятью фурье-параметрами суммарная относительная разница для косинусных компонент остаётся ниже 0.3%; синусные компоненты демонстрируют большее расхождение порядка 23%, что объясняется взаимодействием нечётного продолжения Дирихле и антисимметричной части фурье-базиса.

Несмотря на это частичное покомпонентное расхождение, агрегированный градиент остаётся достаточно согласованным с направлением спуска для успешной оптимизации: L-BFGS сходится к ошибке 1.5% в обоих тестах на реализуемость. Расхождение по синусным компонентам затрагивает подмножество фурье-коэффициентов, но не мешает оптимизатору найти хорошее суммарное решение.

5.5 Вывод о реализуемости

Эксперименты на реализуемость устанавливают, что дифференцирование через конструктивную траекторию численно состоятельно и что полученные градиенты достаточно точны

для восстановления коэффициента в простых настройках. Они ещё не объясняют пределов метода, но оправдывают более детальный анализ режимов, который следует далее.

Таким образом, Раздел 5 отвечает на вопрос “работает ли конвейер вообще?”, в то время как Разделы 6 and 7 объясняют, когда, почему и в какой мере он работает.

6 Механистические режимы обратного восстановления

Центральный вопрос этого раздела состоит не только в том, улучшается ли обратное восстановление по мере того, как прямая аппроксимация Чернова–Ремизова становится точнее, но и в том, *как именно* различные режимы отказа проявляются в этой связи. Мы выполняем K -скан — варьируем число шагов траектории $K \in \{64, 128, 256, 512\}$ при фиксированном псевдовремени $T_{\max} = 1.28$ — для четырёх репрезентативных семейств коэффициентов из “зоопарка”, определённого в Раздел 4. В каждом случае наблюдение u_{obs} генерируется независимым конечно-разностным решателем, так что несоответствие прямой модели присутствует по постановке.

По этим семействам наблюдаются три различных механистических режима. В первом обратное восстановление ограничено исключительно несоответствием прямой модели и улучшается с той же скоростью порядка $O(1/K)$. Во втором та же связь сохраняется, но сходимость медленнее, поскольку сама прямая аппроксимация ухудшается на более “требовательных” коэффициентных полях. В третьем прямая аппроксимация продолжает улучшаться, тогда как обратное восстановление насыщается, что указывает на смещение доминирующего “узкого места” от конструктивного решателя к параметризации коэффициента в обратной задаче.

6.1 Экспериментальный вопрос и диагностическая схема

Для каждого семейства измеряются две величины как функции K :

- *ошибка прямой модели* $e_{\text{fwd}}(K) = \|u_{\text{Rem}}^K(a_{\text{true}}) - u_{\text{FD}}(a_{\text{true}})\| / \|u_{\text{FD}}(a_{\text{true}})\|$, которая количественно описывает расхождение между траекторией Чернова–Ремизова при K шагах и конечно-разностным эталоном, вычисленное при *истинном* коэффициенте;
- *ошибка обратного восстановления* $e_{\text{inv}}(K) = \|a_{\text{rec}}^K - a_{\text{true}}\| / \|a_{\text{true}}\|$, где a_{rec}^K получается минимизацией L-BFGS функционала $\|u_{\text{Rem}}^K(a) - u_{\text{obs}}\|^2$ по коэффициенту, параметризованному фурье-рядом.

Ключевая диагностическая идея проста: если обе кривые спадают совместно на log–log графике, “узкое место” — прямая модель, и увеличение K — правильное средство. Если же прямая кривая продолжает снижаться, а обратная выходит на плато, “узкое место” находится в другом месте — обычно в параметризации коэффициента. Такой совместный взгляд превращает K -скан в диагностический инструмент, разделяющий режимы, ограниченные решателем, и режимы, ограниченные параметризацией.

6.2 Режим I: сходимость, ограниченная прямой моделью

Для гладкого низкочастотного коэффициентного поля $a(x) = 1 + 0.5 \sin(2\pi x)$ обратная задача демонстрирует “учебниковый” режим, ожидаемый из теории конструктивной аппроксимации. И прямая ошибка, и ошибка обратного восстановления убывают примерно как $O(1/K)$, а их отношение остаётся почти постоянным на протестированных значениях K (Рисунок 1, верхняя левая панель).

Таблица 3 приводит численные значения. Эмпирическая скорость сходимости, оценённая как наклон на log–log графике по $K \in \{64, \dots, 512\}$, равна 0.95 для прямой ошибки и 1.18 для обратной ошибки. Отношение $C(K) = e_{\text{inv}}/e_{\text{fwd}}$ при $K = 512$ примерно равно 1.34:

Таблица 3: Режим I: прямые и обратные ошибки для `smooth_lowfreq`. Обе убывают со скоростью, близкой к теоретической $O(1/K)$.

K	e_{fwd} (%)	e_{inv} (%)	$C = e_{\text{inv}}/e_{\text{fwd}}$
64	31.5	67.5	2.14
128	14.3	23.1	1.62
256	8.1	10.5	1.30
512	4.3	5.8	1.34
Эмпирическая скорость		прямая: 0.95	обратная: 1.18

ошибка восстановления коэффициента слегка превышает ошибку прямой модели, но не усиливает её существенно.

Это наиболее чистое свидетельство того, что в данном режиме качество обратного восстановления определяется точностью прямой модели Чернова–Ремизова. Фурье-базис с $M = 2$ модами может представить истинный коэффициент точно, так что параметризация ограничением не является. Обратный оптимизатор (L-BFGS) сходится надёжно, а остаточная ошибка при каждом K обусловлена несоответствием прямой модели между траекторией Ремизова и конечно-разностным эталоном.

В этом режиме увеличение K — правильное средство, поскольку несоответствие прямой модели является доминирующим — и по сути единственным — источником ошибки.

6.3 Режим II: сходимость, ограниченная аппроксимацией

Для более осцилляторных или резко изменяющихся коэффициентов тот же качественный паттерн остаётся видимым: обратное восстановление по-прежнему “следует” за ошибкой прямой аппроксимации. Однако обе кривые убывают существенно медленнее, чем $O(1/K)$, что отражает тот факт, что эти коэффициентные поля принципиально “сложнее” для конструктивной аппроксимационной формулы.

Мы иллюстрируем этот режим двумя семействами:

- `smooth_highfreq`: $a(x) = 1 + 0.3 \sin(4\pi x) + 0.2 \cos(6\pi x)$, параметризация с $M = 3$ фурье-модами.
- `high_contrast`: $a(x) = 0.5 + 2.0 \exp(-100(x - 0.5)^2)$, параметризация с $M = 5$ фурье-модами.

Таблица 4 суммирует результаты. Для `smooth_highfreq` скорость сходимости прямой модели составляет примерно 0.43, а обратной — 0.41, то есть меньше половины теоретической скорости $O(1/K)$, наблюдаемой в режиме I. Для `high_contrast` скорости падают дальше — до 0.32 (прямая) и 0.29 (обратная). Локализованный гауссов пик при $x = 0.5$ создаёт большие пространственные градиенты, которые конструктивная формула недостаточно разрешает даже при $K = 512$.

В обоих случаях отношение C при $K = 512$ меньше единицы (0.90 и 0.81 соответственно). Это означает, что ошибка обратного восстановления фактически *меньше*, чем ошибка прямой модели — вероятно, потому что фурье-параметризация действует как неявный регуляризатор, проектируя восстановленный коэффициент на гладкое низкоразмерное многообразие и отфильтровывая высокочастотные артефакты прямой модели.

Центральное наблюдение состоит в том, что связь между прямой и обратной ошибками сохраняется: обе кривые остаются примерно параллельными на \log - \log графике (Рисунок 1, верхняя правая и нижняя левая панели). Отказы режима II не являются случайными

Таблица 4: Режим II: прямые и обратные ошибки для осцилляторного и высококонтрастного семейств коэффициентов. Скорости сходимости существенно ниже эталона $O(1/K)$.

Семейство	K	e_{fwd} (%)	e_{inv} (%)	C
smooth_highfreq	64	36.6	32.3	0.88
	128	35.7	34.5	0.97
	256	23.0	23.3	1.01
	512	15.7	14.2	0.90
Эмпирическая скорость		прямая: 0.43	обратная: 0.41	
high_contrast	64	75.1	53.8	0.72
	128	66.6	59.3	0.89
	256	53.0	39.0	0.74
	512	39.1	31.8	0.81
Эмпирическая скорость		прямая: 0.32	обратная: 0.29	

Таблица 5: Режим III: прямые и обратные ошибки для `tanh_step`. Прямая ошибка следует $O(1/K)$; обратная выходит на плато.

K	e_{fwd} (%)	e_{inv} (%)	C
64	54.4	34.0	0.63
128	25.2	30.3	1.20
256	16.4	24.2	1.47
512	7.0	26.7	3.81
Эмпирическая скорость		прямая: 0.95	обратная: 0.14

поломками; это входные данные, требовательные к аппроксимации, для которых конструктивной формуле нужно больше шагов, чтобы разрешить тот же уровень пространственной детализации.

В этом режиме увеличение K остаётся корректным вмешательством, но его отдача существенно слабее. Практическое использование требует либо существенно большего K , либо более выразительной прямой модели.

6.4 Режим III: восстановление, ограниченное параметризацией

Качественно иное поведение появляется для кусочно-гладкого коэффициентного поля $a(x) = 1.5 + 0.5 \tanh(40(x - 0.5))$, параметризованного $M = 8$ фурье-модами.

Здесь прямая аппроксимация продолжает улучшаться с ростом K : прямая ошибка падает с 54.4% при $K = 64$ до 7.0% при $K = 512$, с эмпирической скоростью 0.95 — почти совпадая с теоретической $O(1/K)$ и со скоростью для `smooth_lowfreq` в режиме I. Однако ошибка обратного восстановления почти не меняется: 34.0% при $K = 64$ и 26.7% при $K = 512$, с эффективной скоростью всего 0.14 (Таблица 5; Рисунок 1, нижняя правая панель).

Эта декорреляция указывает на смещение доминирующего “узкого места”. Конструктивный решатель уже не является главным ограничением; вместо этого 8-модовый фурье-базис не может представить быстрый переход при $x = 0.5$. Как бы точно ни оценивала прямая модель фурье-параметризованного кандидата, наилучший достижимый коэффициент в этом базисе остаётся далёким от истинной кусочно-гладкой цели. Отношение C растёт от 0.63 до 3.81 на протяжении K -скана, что является количественной сигнатурой декорреляции: при малых K прямая ошибка достаточно велика, чтобы “маскировать” ошибку параметризации, тогда как при больших K потолок параметризации становится доминирующим членом.

Таблица 6: Сводка трех режимов обратного восстановления. Скорости сходимости — наклоны log–log кривых по $K \in \{64, \dots, 512\}$; $C = e_{\text{inv}}/e_{\text{fwd}}$ при $K = 512$.

Режим	Репрезентант	Скор. прям.	Скор. обр.	C	“Узкое место”	
I. Ограничение прямой	<code>smooth_lowfreq</code>	0.95	1.18	1.3	Прямая модель	У
II. Ограничение аппроксимации	<code>smooth_highfreq</code>	0.43	0.41	0.9	Прямая аппроксимация	У
II. Ограничение аппроксимации	<code>high_contrast</code>	0.32	0.29	0.8	Прямая аппроксимация	У
III. Ограничение параметризацией	<code>tanh_step</code>	0.95	0.14	3.8	Параметризация	Е

Режим III поэтому разделяет точность решателя и идентифицируемость обратной задачи при ограниченном анзаце коэффициента. Адекватное средство — не большее K , а более богатая параметризация — например, узловое или вейвлет-представление, способное захватить локализованные переходы.

Чтобы сделать это средство конкретным в рамках настоящей постановки, глобальный фурье-базис можно заменить кусочно-линейным (шляпным) базисом на той же сетке ($n_x = 128$), дополненным TV-регуляризацией. Такое представление сохраняет полную дифференцируемость через тот же конвейер автоматического дифференцирования (`torch.autograd`) и способно точно разрешить быстрый переход в `tanh_step` лишь при умеренном увеличении числа параметров (с 17 фурье-коэффициентов до 128 узловых значений). Граничный случай `true_step` в Таблица 7 уже использует такой узловой анзац, и потолок восстановления в нём определяется разрывом и силой регуляризации, а не точностью конструктивного решателя. Кривые режима III поэтому убедительно свидетельствуют, что доминирующее “узкое место” сместилось от конструктивной ошибки при конечном K к рассогласованию параметризации коэффициента; более богатый пространственно-локализованный базис — наиболее естественное следующее вмешательство. Прямая абляция — восстановление `tanh_step` с более богатой, пространственно-локализованной параметризацией — отложена до сопутствующего 2D исследования Дарси [14]. В настоящем исследовании данный диагноз механистически подкрепляется декорреляцией прямых и обратных кривых, но ещё не изолирован абляцией окончательно.

6.5 Диагностические сигнатуры трех режимов

Три режима можно идентифицировать непосредственно по форме кривых K -скана, без априорного знания того, к какому режиму относится данное коэффициентное поле. Таблица 6 собирает эмпирические сигнатуры.

Режим I. И прямая, и обратная ошибки убывают совместно примерно с теоретической скоростью; их отношение C стабильно и близко к единице.

Режим II. Обе кривые всё ещё убывают совместно, но с существенно более низкой скоростью; C остаётся стабильным.

Режим III. Прямая ошибка снижается, тогда как обратная выходит на плато; C растёт с K .

Это различие имеет практическое значение: оно определяет, следует ли увеличивать K , смириться с более медленным прогрессом в аппроксимационно-ограниченном режиме или перепроектировать параметризацию коэффициента. Заметим, что данная диагностическая схема требует только самого K -скана — знание истинного коэффициента не требуется, кроме того, что уже входит через u_{obs} .

Рис. 1: Log–log K -скан для четырёх семейств коэффициентов. Ошибка прямой модели (кружки) и ошибка обратного восстановления (квадраты) отложены относительно числа шагов Чернова–Ремизова K . Пунктир — эталонная зависимость $O(1/K)$. **Сверху слева:** режим I (`smooth_lowfreq`) — обе кривые параллельны эталону. **Сверху справа:** режим II (`smooth_highfreq`) — кривые параллельны, но с более пологим наклоном. **Снизу слева:** режим II (`high_contrast`) — очень медленная сходимость, связь сохраняется. **Снизу справа:** режим III (`tanh_step`) — прямая падает, обратная выходит на плато.

6.6 Основное механистическое утверждение

В совокупности результаты этого раздела поддерживают уточненную версию центрального механистического утверждения статьи:

Обратное восстановление “следует” за ошибкой прямой аппроксимации, когда несоответствие прямой модели является доминирующим источником ошибки. Когда же параметризация коэффициента становится связывающим ограничением, дальнейшее улучшение конструктивного решателя не переводится в лучшее восстановление коэффициента.

Полезная эвристическая декомпозиция наблюдаемых источников ошибки имеет вид:

$$e_{\text{inv}}(K) \approx C \cdot e_{\text{fwd}}(K) + \varepsilon_{\text{param}}, \quad (15)$$

где первый член отражает несоответствие прямой модели при конечном K , а второй — ошибку проекции истинного коэффициента на выбранный анзац. Мы используем эту декомпозицию как интерпретационную призму для экспериментов, а не как формальную оценку устойчивости обратной задачи (которая дополнительно требовала бы аргумента идентифицируемости). В режиме I выполнено $\varepsilon_{\text{param}} \approx 0$ и $e_{\text{fwd}} = O(1/K)$ по теореме Чернова, так что эксперименты согласуются с $e_{\text{inv}} = O(1/K)$ и эмпирическим $C \approx 1.3$. В режиме II эффективная константа C растёт, поскольку оператор становится сложнее аппроксимировать, но связь прямой и обратной ошибок сохраняется. В режиме III доминирует $\varepsilon_{\text{param}}$, и член $O(1/K)$ становится несущественным. Трёхрежимное поведение согласуется с двумя конкурирующими источниками ошибки, относительная важность которых меняется со сложностью коэффициента.

Таким образом, K -скан — это больше, чем исследование сходимости: это диагностический инструмент, который показывает, какой компонент обратного конвейера — конструктивная прямая модель или представление коэффициента — ограничивает качество. Этот трёхрежимный взгляд — главный научный вклад раздела, поскольку он объясняет и успех, и деградацию метода в рамках единой механистической схемы.

7 Область применимости и робастность по семействам коэффициентов

Раздел 6 установил основные механистические режимы обратного восстановления через K -скан на репрезентативных семействах. Цель настоящего раздела иная: показать, насколько

Таблица 7: Ошибка обратного восстановления (%) при $K = 512$ для гауссовой правой части без шума. FD-базовые методы верифицированы перекрестной проверкой (Подраздел 3.5). Отношение — ошибка Ремизова при $K=512$, деленная на ошибку конечно-разностного базового метода с `torch.autograd`.

Семейство	FD-auto	FD-adj	R-512	R-256	Отношение
<code>smooth_lowfreq</code>	1.18	1.18	5.76	10.5	4.9×
<code>smooth_highfreq</code>	2.64	2.64	14.2	23.3	5.4×
<code>multi_scale</code>	3.10	—	7.66	13.5	2.5×
<code>tanh_step</code>	12.2	—	20.2	27.2	1.7×
<code>high_contrast</code>	0.23	0.23	32.8	41.8	142×
<code>true_step</code> (сетка)	20.4	—	51.8	—	2.5×

широко эти режимы объясняют наблюдаемое поведение на полном “зоопарке” коэффициентов, различных правых частях и при наблюдательном шуме. Акцент не на введении нового механизма, а на очерчивании практической области применимости метода и прояснении того, где его текущая формулировка остаётся надёжной.

7.1 Качество по семействам коэффициентов

Таблица 7 представляет полное сравнение с базовыми методами при $K = 512$ для гауссовой правой части и нулевом шуме. Сравнение по семействам подтверждает, что качество восстановления структурировано регулярностью и спектральным содержанием $a(x)$.

Видны три кластера. *Гладкие, совместимые с Фурье* семейства (`smooth_lowfreq`, `multi_scale`) достигают 5–8% обратной ошибки с Ремизовым при $K = 512$ при разрыве 2.5–4.9× относительно FD золотого стандарта. *Осцилляторные или пространственно-резкие* семейства (`smooth_highfreq`, `tanh_step`) достигают 14–20%, с разрывами 1.7–5.4×. Семейство `high_contrast` выделяется как наихудший случай: локализованный гауссов пик при $x = 0.5$ создаёт большие пространственные градиенты, которые конструктивная формула не разрешает при $K = 512$, что даёт разрыв 142×. Для `true_step` и FD-базовый метод, и метод Ремизова испытывают трудности (20.4% и 51.8% соответственно); здесь фундаментальная сложность — сам разрыв, а не выбор прямой модели.

Эти кластеры напрямую соответствуют классификации режимов из Раздел 6: гладкие семейства работают в режиме I или II, тогда как `tanh_step` иллюстрирует режим III. Случай `high_contrast` — экстремальный пример режима II, в котором прямая аппроксимация сходится слишком медленно, чтобы $K = 512$ было достаточно.

7.2 Чувствительность к правой части

Чтобы проверить, что наблюдаемая структура режимов не является артефактом одного паттерна возбуждения, мы повторили основные эксперименты восстановления при синусоидальной правой части (Уравнение (13)). Таблица 8 сравнивает результаты для трех репрезентативных семейств.

FD-базовый метод по сути нечувствителен к выбору правой части (различия ниже 0.1 процентного пункта для гладких семейств). Решатель Ремизова демонстрирует умеренную чувствительность к правой части на более требовательных коэффициентных полях: для `tanh_step` переход от гауссовой к синусоидальной правой части увеличивает обратную ошибку с 20.2% до 30.8%. Это согласуется с интерпретацией режимов: когда прямая аппроксимация уже находится под нагрузкой, конкретный паттерн возбуждения может сдвинуть эффективное несоответствие в любую сторону.

Таблица 8: Влияние правой части на ошибку обратного восстановления (%), без шума. R-512 обозначает Ремизова при $K = 512$.

Семейство	FD-auto (Гаусс)	FD-auto (синус)	R-512 (Гаусс)	R-512 (синус)
<code>smooth_lowfreq</code>	1.18	1.19	5.76	5.10
<code>tanh_step</code>	12.2	9.93	20.2	30.8
<code>high_contrast</code>	0.23	0.30	32.8	38.4

Таблица 9: Робастность к шуму для `smooth_lowfreq`, гауссова правая часть. При шуме 5% разрыв сужается с $4.9\times$ до $1.2\times$: шум наблюдений становится общим “узким местом”.

Шум	KP+autograd (%)	метод Ремизова $K=512$ (%)	Отношение
0%	1.18	5.76	$4.9\times$
1%	1.07	5.77	$5.4\times$
5%	10.1	11.9	$1.2\times$

Сама классификация режимов при этом не меняется: гладкие семейства остаются в режиме, ограниченном решателем, а `tanh_step` остаётся ограниченной параметризацией.

7.3 Робастность к шуму

Таблица 9 сообщает об обратном восстановлении при аддитивном гауссовом шуме на относительных уровнях 0%, 1% и 5% для семейства `smooth_lowfreq`.

При шуме 1% оба метода по сути не затронуты: решатель Ремизова сохраняет ошибку 5.77%, а FD-базовый остается на уровне 1.07%. При шуме 5% оба метода существенно деградируют (FD: 1.18% \rightarrow 10.1%; у метода Ремизова: 5.76% \rightarrow 11.9%), а разрыв между ними сужается с $4.9\times$ до $1.2\times$.

Интерпретация проста: при малом шуме доминирующим источником ошибки для метода Ремизова является несоответствие прямой модели, и разрыв относительно FD отражает именно это несоответствие. При большом шуме шум наблюдений становится связывающим ограничением для обоих методов, и качество прямой модели теряет значимость. Сближение ошибок при большом шуме ожидаемо и согласуется со схемой режимов: как только уровень шума превышает разрыв между прямыми моделями, оба метода оказываются ограничены одним и тем же внешним фактором.

7.4 Сравнение по времени выполнения

Таблица 10 приводит время выполнения полной обратной оптимизации (50 внешних шагов L-BFGS) на одном процессоре (CPU).

Конечно-разностный базовый метод с `torch.autograd` на три-четыре порядка быстрее метода Ремизова при $K = 512$. Это ожидаемо: FD-решение требует одной линейной системы 126×126 на прямую оценку, тогда как траектория Ремизова требует 512 последовательных шагов интерполяции. В 1D-постановке это соотношение стоимости однозначно невыгодно для конструктивного решателя.

Тем не менее, сравнение по времени следует интерпретировать в контексте тестовой постановки (Раздел 9). Конструктивная траектория избегает сборки разреженной матрицы и решения линейной системы; её стоимость на шаг определяется сдвинутыми интерполяциями, а не шаблоном разреженности дискретного оператора. В текущей 1D-реализации эти интерполяции всё ещё вычисляются на равномерной сетке, поэтому корректнее говорить о конвейере без явной сборки и решения разреженных линейных систем (в терминах «без

Таблица 10: Время выполнения (секунды) полной обратной оптимизации на CPU. FD-базовый метод быстрее на 3–4 порядка; этот разрыв отражает специфику одномерной тестовой постановки, а не структурное масштабирование метода.

Метод	smooth_lowfreq	high_contrast	tanh_step
KP+autograd	0.08	0.10	0.12
FD-adjoint	0.6	0.7	—
метод Ремизова $K=512$	493	253	293
метод Ремизова $K=256$	73	155	372

явной матрицы», *matrix-free*), но не о полном отказе от дискретной сетки для интерполяции. Остаётся открытым вопрос, переносится ли это структурное отличие в конкурентоспособное время в более высоких размерностях; настоящее исследование его не решает.

7.5 Сравнение с базовыми методами и честная область применимости

Сравнение с базовыми методами уточняет интерпретацию области применимости. В рамках текущей одномерной тестовой постановки дифференцируемый FD-базовый метод явно превосходит по точности и по времени. Вклад обратного решателя Чернова–Ремизова поэтому не в том, чтобы превзойти золотой стандарт в 1D, а в том, чтобы дать конструктивную дифференцируемую альтернативу — структурно независимую от сеточной линейной алгебры, — поведение которой можно охарактеризовать механистически.

При $K = 512$ метод достигает 5.76% обратной ошибки для гладких низкочастотных коэффициентов — контролируемый и воспроизводимый результат, который всё же остаётся в 4.9 раз хуже FD-эталоны. Для высокочастотных или высококонтрастных полей разрыв ещё шире. Это не провал обратной формулировки; это прямое следствие несоответствия прямой модели, идентифицированного в Подраздел 6.3.

Честная область применимости метода, таким образом, такова: метод надёжен для гладких низкоразмерных параметризаций коэффициента; деградирует на полях, где доминирующая сложность связана с резкой пространственной структурой или несоответствием представления; и не конкурентоспособен по времени выполнения с классическими решателями в 1D-постановке.

7.6 Итоговая формулировка области применимости

В совокупности результаты робастности поддерживают узкую, но чётко определённую формулировку области применимости. В текущей форме обратный решатель Чернова–Ремизова — это теоретически обоснованная дифференцируемая схема с ясно идентифицированными сильными сторонами и ограничениями:

- Надёжен для гладких полей, совместимых с Фурье ($e_{\text{inv}} < 8\%$ при $K = 512$).
- Применим для умеренно осцилляторных полей ($e_{\text{inv}} \approx 14\%$), с ухудшенной сходимостью.
- Не подходит для высококонтрастных или разрывных полей в текущей формулировке.
- Робастен к 1% наблюдательному шуму; при 5% деградирует сходным образом с FD-эталоном.
- Не конкурентоспособен по времени в 1D; структурно независим от сборки матриц, но в текущей реализации вычисляется на сетке.

Ценность этого раздела не в ширине бенчмарка ради бенчмарка, а в точном утверждении того, где методу следует доверять в текущей форме.

8 Граничный результат: нейрокорректоры в градиентном обратном восстановлении

Естественная гипотеза, мотивированная результатами прямых задач из более ранней работы [13], состоит в том, что обучаемый корректор может компенсировать несоответствие модели Чернова–Ремизова при конечном K и тем самым улучшить обратное восстановление при умеренной вычислительной стоимости. Этот раздел показывает, что гипотеза не подтверждается в рассматриваемой обратной постановке. Отказ не случаен: он выявляет структурную границу между коррекцией прямого состояния и градиентной обратной оптимизацией. *Обратное восстановление требует не только точного предсказания состояния, но и достаточно гладкого якобиана по оптимизируемым параметрам коэффициента.*

8.1 Мотивация: почему корректор был естественной гипотезой

Идея корректора — прямое продолжение главного урока программы прямых задач [13]: когда теоретически обоснованная физическая аппроксимация захватывает доминирующую структуру решения, относительно небольшая нейронная остаточная модель часто способна исправить оставшееся расхождение. В настоящей постановке та же логика предлагает простую стратегию: использовать нейронный корректор, чтобы уменьшить несоответствие между траекторией Чернова–Ремизова при конечном K и FD-эталонным решением, а затем оптимизировать коэффициентное поле через скорректированную прямую модель.

Если это работает, можно использовать умеренное K (экономя вычисления), сохраняя обратную точность, ассоциируемую с гораздо большим K . Корректор выступал бы дешёвой заменой дополнительным шагам траектории.

Это поэтому не произвольная абляция, а наиболее естественный перенос устоявшейся парадигмы прямой коррекции в обратную постановку.

8.2 Постановка корректора

Мы обучили остаточный корректор δ_θ предсказывать расхождение между прямым решением Чернова–Ремизова при конечном K и конечно-разностным эталоном. Скорректированное предсказание имеет вид

$$u_{\text{corr}}(a) = u_{\text{Rem}}^K(a) + \delta_\theta(u_{\text{Rem}}^K(a), a), \quad (16)$$

где u_{Rem}^K обозначает траекторию Ремизова при $K = 64$ шагах, а δ_θ — свёрточная нейронная сеть, обученная методом регрессии с учителем на наборе из 2000 случайных гладких коэффициентных полей. Функция потерь при обучении — среднеквадратичная ошибка между скорректированным предсказанием и FD-решением: $\mathcal{L}_{\text{train}} = \|u_{\text{corr}}(a) - u_{\text{FD}}(a)\|^2$.

Основная архитектура (SIMPLECORRECTOR1D) состоит из шести слоёв Conv1d с 128 каналами, размером ядра 7, активациями GELU и граничной маской, обеспечивающей условия Дирихле (порядка $\sim 461\text{K}$ параметров). На вход подаются оба канала: $u_{\text{Rem}}^K(a)$ и поле коэффициента $a(x)$. В качестве контроля мы также тестировали меньший вариант (SMALLCORRECTOR1D, $\sim 15\text{K}$ параметров), получающий только $u_{\text{Rem}}^K(a)$ без поля коэффициента и обученный с дополнительным штрафом Соболева по пространственным производным.

В обратном цикле градиент $\partial\mathcal{L}/\partial a$ вычисляется через `torch.autograd` сквозь сеть корректора и через $K = 64$ шагов траектории Ремизова. Это создаёт именно ту постановку, в которой улучшение прямого состояния должно было бы переводиться в лучшее обратное восстановление — если бы точность состояния была единственной значимой величиной.

8.3 Улучшение прямой задачи не переносится в обратную

В прямой задаче корректор ведёт себя ожидаемо. На обучающем распределении SIMPLECORRECTOR1D снижает среднее прямое расхождение с $43.7\% \pm 16.5\%$ (исходная траектория Ремизова при

Таблица 11: Влияние обучаемых корректоров на обратное восстановление ($K = 64$). Прямая ошибка улучшается или сравнима; обратная ошибка ухудшается во всех случаях. Несоответствие градиентов определяется как $\|g_{\text{auto}} - g_{\text{FD}}\|/\|g_{\text{FD}}\|$, где g_{auto} и g_{FD} — градиенты, вычисленные `torch.autograd`, и конечно-разностные градиенты функции потерь по фурье-коэффициентам.

Метод	Прямая ошибка (тест, %)	Обратная ошибка $a(x)$ (%)	Н град
Без корректора ($K = 64$)	14.4	23.0	
SIMPLECORRECTOR1D (461K параметров, вход $u+a$)	13.4	35.5	
SMALLCORRECTOR1D (15K параметров, только u , Соболев)	22.0	47.7	

$K = 64$) до $21.6\% \pm 9.7\%$ — примерно вдвое.

Однако после вставки в обратный цикл оптимизации тот же корректор ухудшает восстановление коэффициента, а не улучшает его. Таблица 11 суммирует результаты на тестовом коэффициенте $a(x) = 1 + 0.5 \sin(2\pi x)$.¹

SIMPLECORRECTOR1D снижает прямую ошибку на тестовом примере с 14.4% до 13.4%, однако ошибка обратного восстановления возрастает с 23.0% до 35.5%. Меньший вариант “только u ” ведёт себя ещё хуже: без доступа к полю коэффициента он не может различать паттерны несоответствия для разных $a(x)$ и фактически увеличивает прямую ошибку до 22.0%; обратное восстановление при этом ухудшается до 47.7%.

Лучшая точность прямого состояния не влечёт лучшее качество обратного восстановления. Обратное восстановление нельзя оценивать только по ошибке в пространстве состояний.

8.4 Диагностика на уровне якобиана

Чтобы понять расхождение между прямым и обратным поведением, нужно перейти от точности в пространстве состояний к регулярности в пространстве производных. Градиентная обратная оптимизация зависит от якобиана $\partial u_{\text{pred}}/\partial a$ предсказанного состояния по параметрам коэффициента. Даже корректор, точный в L_2 , может вносить пространственно нерегулярные искажения в этот якобиан — искажения, которые почти невидимы на уровне состояния, но существенны для оптимизации.

Столбец расхождения градиентов в Таблица 11 количественно измеряет этот эффект. Без корректора градиент, вычисленный через `torch.autograd` сквозь $K = 64$ шагов траектории Ремизова, совпадает с конечно-разностным эталоном в пределах 0.2%: траектория Ремизова, будучи явной конструктивной формулой, даёт чистый и надёжный якобиан. С SIMPLECORRECTOR1D расхождение возрастает до 12.5%. Сеть корректора, обученная минимизировать MSE на уровне состояния, не имеет стимула сохранять гладкость или точность направления $\partial u_{\text{corr}}/\partial a$. Мелкие высокочастотные артефакты на выходе сети — невидимые в метрике L_2 — усиливаются при дифференцировании, создавая поле градиентов, вводящее L-BFGS в заблуждение.

Механизм можно резюмировать тремя наблюдениями:

1. Обратный цикл зависит от $\partial u_{\text{pred}}/\partial a$, а не только от u_{pred} .
2. Обучаемая коррекция может улучшать u_{pred} , одновременно ухудшая $\partial u_{\text{pred}}/\partial a$.

¹Базовое значение “без корректора” (23.0% при $K = 64$) взято из обратного пилота Phase A, использующего $\tau = 0.01$ ($T_{\text{max}} = 0.64$) и бюджет 20 внешних итераций L-BFGS. Систематический K -скан Раздел 6 использует больший псевдовременной горизонт ($T_{\text{max}} = 1.28$, т. е. $\tau = 0.02$ при $K = 64$) и 50 внешних итераций, что при том же K даёт 67.5% (Таблица 3). Эти два значения отражают различие бюджетов (псевдовременной горизонт и число итераций), а не расхождение в самом методе; сравнение *с корректором vs. без корректора* в этом разделе проведено в рамках одного протокола (Phase A) и поэтому внутренне согласовано.

3. Это объясняет, почему L-BFGS становится менее надёжным при более низкой прямой ошибке: оптимизатор следует за искажённым градиентом и сходится к худшей точке.

Релевантная величина в обратном восстановлении — не только качество остаточной коррекции, но и регулярность якобиана отображения “параметр–состояние” через скорректированную прямую модель.

8.5 Граничное утверждение

Эксперименты поддерживают формулировку границы применимости для класса остаточных корректоров, протестированных здесь — стандартных свёрточных сетей, обученных L_2 -регрессией с учителем по ошибке прямого состояния:

L_2 -точная коррекция состояния необходима, но недостаточна. Чтобы обучаемый корректор был полезен внутри оптимизации коэффициента, он должен сохранять достаточно гладкий и достоверный якобиан отображения “параметр–состояние”. Стандартное обучение с учителем по ошибке состояния этого свойства не обеспечивает.

Эта граница разделяет два типа задач:

Прямые задачи. Релевантна точность состояния. Корректор, уменьшающий $\|u_{\text{pred}} - u_{\text{ref}}\|$, напрямую полезен, независимо от эффекта на производные.

Градиентные обратные задачи. Качество производных не менее важно, чем качество состояния. Корректор должен удовлетворять и $\|u_{\text{corr}} - u_{\text{ref}}\| < \|u_{\text{rem}} - u_{\text{ref}}\|$, и условию регулярности якобиана $\partial u_{\text{corr}} / \partial a$. Стандартное MSE-обучение обеспечивает первое, но не второе.

Это экспериментально наблюдаемая граница для настоящей парадигмы коррекции, а не технический сбой или утверждение о невозможности для всех обучаемых стратегий коррекции. Остаётся открытым вопрос, могли бы функции потерь, учитывающие производные (например, соболевского типа или со штрафами на якобиан), преодолеть эту границу; настоящий результат показывает, что стандартного обучения с учителем по ошибке состояния в данной обратной постановке недостаточно.

8.6 Практический вывод

В рассматриваемой постановке практическое следствие очевидно. Когда обратное восстановление ограничено конструктивной ошибкой при конечном K (режим I или II из Раздел 6), более безопасное средство — улучшать сам конструктивный решатель, увеличивая K , — а не вставлять обучаемый корректор в цикл оптимизации. Последнее может уменьшить прямое несоответствие, одновременно повреждая структуру производных, требуемую обратной оптимизацией.

Как показано в Раздел 6, увеличение K с 64 до 512 снижает обратную ошибку с 67.5% до 5.8% для `smooth_lowfreq`, с чистой сходимостью порядка $O(1/K)$ и без артефактов якобиана. Корректор, напротив, увеличивает обратную ошибку с 23.0% до 35.5% — то есть движется в неверном направлении.

В градиентных обратных задачах недостаточно улучшать предсказанное состояние; механизм коррекции должен также сохранять достаточно гладкий якобиан по оптимизируемым параметрам.

Раздел 6 идентифицирует, когда увеличение K помогает, а когда нет; настоящий раздел объясняет, почему кажущаяся более дешёвой обучаемая альтернатива может провалиться даже тогда, когда она улучшает прямое решение.

9 Обсуждение: почему 1D — это тестовая постановка, а не финальная целевая среда

Результаты настоящей работы следует интерпретировать в контексте намеренно контролируемой тестовой постановки. 1D-постановка Дарси не является конечной целью практического применения метода, а лишь простейшей средой, в которой конструктивная аппроксимация, обратное восстановление, сравнение с базовыми методами и диагностика на уровне производных могут быть изучены прозрачно. Этот раздел проясняет, что именно устанавливает статья, чего она не устанавливает и почему следующий естественный тестовый режим лежит за пределами 1D.

9.1 Что именно устанавливает статья

На самом базовом уровне статья устанавливает реализуемость: восстановление коэффициента через дифференцируемую траекторию Чернова–Ремизова численно состоятельно (Раздел 5). Более важно, что она даёт механистическую схему для интерпретации качества:

1. *Три обратных режима.* K -скан-эксперименты из Раздел 6 разделяют поведение, ограниченное прямой моделью, аппроксимацией и параметризацией. Это разделение не является наблюдением “на одном примере”: оно сохраняется на четырёх семействах коэффициентов и двух правых частях.
2. *Диагностический инструмент.* Совместная кривая прямой и обратной ошибок служит практической диагностикой: её форма указывает, какой компонент обратного конвейера ограничивает восстановление.
3. *Граница на уровне производных.* Эксперименты с корректором в Раздел 8 показывают, что точность на уровне состояния не гарантирует качества обратного цикла; гладкость якобиана по оптимизируемым параметрам является отдельным требованием.

9.2 Почему 1D — тестовая постановка, а не конечная цель

1D-постановка намеренно благоприятна для классических базовых методов. Конечно-разностное решение требует только трёхдиагональной линейной системы; его стоимость мала, а точность высока. Соответственно, FD-эталон доминирует в текущем сравнении и по времени (Таблица 10), и по финальной ошибке (Таблица 7).

Это не противоречие предлагаемой схеме, а свойство такой тестовой постановки. В 1D каждый источник ошибки — прямая аппроксимация, рассогласование параметризации, искажение производных — может быть диагностирован относительно прозрачного и вычислительно тривиального золотого стандарта. Более сложная область могла бы дать более благоприятное сравнение по времени для конструктивного решателя, но также затмила бы механистический анализ, который и является главным вкладом этой работы.

9.3 Что ограничивает метод в текущем виде

Настоящие результаты идентифицируют три различных ограничивающих фактора, каждый из которых требует своего вмешательства:

Ошибка прямой аппроксимации при конечном K . Конструктивная траектория сходится как $O(1/K)$ для гладких коэффициентов, но существенно медленнее для осцилляторных или высококонтрастных полей. Средство — увеличить K , с убывающей отдачей в режиме II.

Рассогласование параметризации. Низкоразмерный фурье-анзац не может представить пространственно-резкие структуры коэффициента. Средство — более богатый или адаптивный базис, а не большее K .

Искажение производных из-за обучаемой коррекции. Нейронный корректор, улучшающий прямое состояние, может одновременно повреждать якобиан отображения “параметр–состояние”. Средство потребовало бы обучения с учётом производных; стандартная регрессия с учителем по остаткам состояния не обеспечивает необходимую регулярность якобиана.

Смещение этих трёх “узких мест” приводит к неверным вмешательствам. Трёхрежимная классификация Раздел 6 и анализ корректора в Раздел 8 существуют именно для предотвращения такой путаницы.

9.4 Почему аргумент “без сетки” все еще важен

Естественное возражение: метод не конкурентоспособен в текущей одномерной постановке, где сеточные решатели тривиальны. Это возражение справедливо, но не исчерпывающее.

Структурное преимущество конструктивной траектории не ожидается проявиться в самом лёгком низкоразмерном режиме. Оно должно сильнее проявляться в постановках, где выполняется хотя бы одно из следующих условий:

- Генерация сетки и сборка становятся нетривиальной частью вычислительного конвейера (например, нерегулярные геометрии в 2D/3D).
- Вывод и реализация сопряжённого оператора требуют ручных усилий, масштабирующихся со сложностью задачи.
- Размерность делает стандартные дискретизации дорогими, тогда как конструктивная формула оперирует сдвинутыми вычислениями функции без сборки матрицы.

Недавние работы по дифференцируемой физике [5, 15] и нейронным операторам [6, 8] свидетельствуют о растущем интересе к дифференцируемым прямым моделям с более слабой (или более гибкой) зависимостью от классической сеточной инфраструктуры в обратных задачах и задачах управления. Настоящая статья не решает вопрос конкурентоспособности для конструктивных траекторий; она задаёт механистический фундамент, на котором можно строить такие сравнения. Остаётся открытым эмпирический вопрос, переносится ли структурная независимость от сеточной инфраструктуры в конкурентоспособную практическую производительность.

9.5 Следующий естественный режим

Наиболее естественное продолжение — 2D обратная задача Дарси. Такая постановка сохраняет ключевую обратную структуру — восстановление коэффициента по наблюдаемым решениям PDE — и одновременно движется к режиму, в котором сеточная инфраструктура менее тривиальна, а конструктивная траектория может давать более содержательный компромисс. Это направление развивается в сопутствующей работе [14], где получены обнадеживающие предварительные результаты. Настоящая 1D-конструкция служит механистическим основанием для подобного 2D-расширения, а описанная выше трёхрежимная классификация, как ожидается, переносится в 2D напрямую.

Второе направление, напрямую мотивированное режимом, ограниченным параметризацией и идентифицированным в Подраздел 6.4, — разработка адаптивных или пространственно-локализованных представлений коэффициента. В частности, иерархические или вейвлет-базисы могли бы ослабить “узкое место” фурье-анзаца, наблюдаемое для полей типа `tanh_step`, без изменения самой прямой модели.

9.6 Краткое резюме

Главный вклад статьи — не утверждение об универсальном превосходстве, а контролируемая диагностика того, когда и почему конструктивное дифференцируемое обратное восстановление работает, замедляется или разрушается. Ценность этой диагностики именно в том, что она превращает ограничения метода в структурированное руководство для следующего экспериментального режима.

10 Заключение

Мы ввели дифференцируемый обратный конвейер на основе конструктивных траекторий Чернова–Ремизова и оценили его на 1D задаче восстановления коэффициента Дарси. Результаты показывают, что обратное восстановление через конструктивную траекторию численно реализуемо: градиенты, распространяемые через сотни конструктивных шагов, остаются устойчивыми и информативными, а точное восстановление достигается для гладких низкочастотных семейств коэффициентов без ручного вывода сопряжённого уравнения для конструктивной модели.

Центральный вклад статьи — диагностическая трёхрежимная схема, полученная из совместных K -сканов прямой и обратной ошибок. В режиме *ограничения прямой моделью* обратное восстановление следует за ошибкой прямой аппроксимации, демонстрируя чистое поведение, близкое к $O(1/K)$; увеличение K является корректным и эффективным средством. В режиме *ограничения аппроксимацией* та же связь остаётся видимой, но сходимость становится медленнее на более сложных коэффициентных полях, что отражает их внутреннюю сложность для конструктивной формулы. В режиме *ограничения параметризацией* обратное восстановление насыщается, даже когда прямая аппроксимация продолжает улучшаться, что показывает смещение связывающего ограничения от конструктивного решателя к анзацу коэффициента. Это трёхстороннее разделение превращает одно число точности в структурированную диагностику того, какой компонент конвейера ограничивает качество. Анализ подкрепляется эмпирическими K -сканами и эвристической декомпозицией ошибок, связывающей обратную и прямую ошибки.

Второй ключевой результат — граница применимости обучаемой коррекции, проходящая на уровне производных. Нейронные корректоры, улучшающие точность прямого состояния, могут ухудшать обратное восстановление при вставке в цикл оптимизации, поскольку градиентные обратные задачи зависят от якобиана по оптимизируемым параметрам, а не только от близости в пространстве состояний. В рассматриваемой постановке увеличение K оказалось более надёжным вмешательством, чем добавление обучаемого корректора.

Одновременно исследование очерчивает узкую и явно определённую область применимости. В рамках текущей одномерной тестовой постановки конечно-разностные базовые методы остаются превосходящими и по времени, и по финальной точности. Ценность конструктивного обратного решателя поэтому устанавливается здесь не через “сырую” конкурентоспособность в 1D, а через механистическую прозрачность, дифференцируемость по построению и идентификацию режимов и пределов, управляющих его поведением.

Эти результаты задают фундамент для 2D расширения обратной задачи Дарси, которой будет посвящена следующая работа [14]. В более широком смысле настоящее исследование указывает на то, что конструктивные аппроксимации полугрупп могут служить не только прямыми аппроксиматорами, но и диагностическими инструментами для понимания самого обратного восстановления.

Список литературы

- [1] Lorenz T. Biegler, Omar Ghattas, Matthias Heinkenschloss, and Bart van Bloemen Waanders. *Large-Scale PDE-Constrained Optimization*, volume 30 of *Lecture Notes in Computational Science and Engineering*. Springer, 2003.
- [2] Paul R. Chernoff. Note on product formulas for operator semigroups. *Journal of Functional Analysis*, 2(2):238–242, 1968.
- [3] Klaus-Jochen Engel and Rainer Nagel. *One-Parameter Semigroups for Linear Evolution Equations*, volume 194 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer, 2000.
- [4] Heinz W. Engl, Martin Hanke, and Andreas Neubauer. *Regularization of Inverse Problems*, volume 375 of *Mathematics and Its Applications*. Kluwer Academic, 1996.
- [5] Philipp Holl, Nils Thuerey, and Vladlen Koltun. Learning to control PDEs with differentiable physics. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2020.
- [6] Zongyi Li, Nikola Kovachki, Kamyar Azizzadenesheli, Burigede Liu, Kaushik Bhatt, Andrew Stuart, and Anima Anandkumar. Fourier neural operator for parametric partial differential equations. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2021.
- [7] Dong C. Liu and Jorge Nocedal. On the limited memory BFGS method for large scale optimization. *Mathematical Programming*, 45(1–3):503–528, 1989.
- [8] Lu Lu, Pengzhan Jin, Guofei Pang, Zhongqiang Zhang, and George Em Karniadakis. Learning nonlinear operators via DeepONet based on the universal approximation theorem of operators. *Nature Machine Intelligence*, 3:218–229, 2021.
- [9] Adam Paszke, Sam Gross, Francisco Massa, Adam Lerer, James Bradbury, Gregory Chanan, Trevor Killeen, Zeming Lin, Natalia Gimelshein, Luca Antiga, et al. PyTorch: An imperative style, high-performance deep learning library. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2019.
- [10] R.-É. Plessix. A review of the adjoint-state method for computing the gradient of a functional with geophysical applications. *Geophysical Journal International*, 167(2):495–503, 2006.
- [11] Maziar Raissi, Paris Perdikaris, and George Em Karniadakis. Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, 378:686–707, 2019.
- [12] Ivan D. Remizov. Chernoff approximations of the solution of linear ODE with variable coefficients. *Vladikavkaz Mathematical Journal*, 27(4):124–135, 2025. Theorem 6 (shift-based Chernoff function for second-order variable-coefficient generators) underlies the one-step map used in the present work.
- [13] Sergey V. Shpital. SpectralNet: A resolvent-inspired neural architecture based on Chernoff approximations and photonic motivation, 2025. Preprint (Zenodo).
- [14] Sergey V. Shpital. Spectral evaluation for chernoff–remizov trajectories: Resolving interpolation diffusion in 2d darcy inverse problems. Companion manuscript, in preparation, 2026.
- [15] Kiwon Um, Robert Brand, Yun Raymond Fei, Philipp Holl, and Nils Thuerey. Solver-in-the-loop: Learning from differentiable physics to interact with iterative PDE-solvers. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2020.

А Оператор Дарси в форме генератора

Исходя из уравнения Дарси в дивергентной форме $-\partial_x(a(x)\partial_x u) = f(x)$, раскроем производную:

$$-a(x)u''(x) - a'(x)u'(x) = f(x). \quad (17)$$

Левую часть можно записать как $-Lu$ с $L = a(x)\partial_{xx} + a'(x)\partial_x$. Это эллиптический генератор второго порядка с коэффициентом диффузии $a(x) > 0$ и коэффициентом дрейфа $b(x) = a'(x)$. Стационарная задача Дарси эквивалентна $Lu = -f$, а полугруппа e^{tL} , порождённая L , может быть аппроксимирована конструктивно через формулу произведения Чернова–Ремизова.

В Гладкое нечётное продолжение для условий Дирихле

Отображение Чернова–Ремизова (5) вычисляет состояние в сдвинутых точках, которые могут выходить за пределы вычислительной области $[0, 1]$. Чтобы задать условия Дирихле $u(0) = u(1) = 0$, используется гладкое нечётное продолжение:

$$\tilde{u}(x) = \begin{cases} u(x) & x \in [0, 1], \\ -u(-x) & x \in [-1, 0), \\ -u(2-x) & x \in (1, 2], \\ \tilde{u}(x \bmod 2) & \text{иначе,} \end{cases} \quad (18)$$

где периодическое продолжение реализуется через `torch remainder` и `torch where` для обеспечения дифференцируемости. Полученная функция непрерывна, удовлетворяет $\tilde{u}(0) = \tilde{u}(1) = 0$ по построению и не вносит разрывов на границах, которые мешали бы оптимизации L-BFGS.

С Конечно-разностный решатель и вывод сопряжённого оператора

Эталонный конечно-разностный решатель дискретизирует уравнение Дарси на равномерной сетке с $n_x = 128$ внутренними точками. Поле коэффициента $a(x)$ вычисляется на границах ячеек, что приводит к симметричной трёхдиагональной системе $A(a)\mathbf{u} = \mathbf{f}$. Система решается через `torch.linalg.solve` в `float64` ради численной устойчивости.

Дифференцируемый FD-базовый метод. Матрица $A(a)$ собирается векторизованными операциями `torch`, так что $\partial\mathbf{u}/\partial a$ доступна через `torch.autograd`.

Дискретный сопряжённый базовый метод. Для функции потерь $\mathcal{L} = \|\mathbf{u} - \mathbf{u}_{\text{obs}}\|^2$ сопряжённое состояние $\boldsymbol{\lambda}$ удовлетворяет $A^\top \boldsymbol{\lambda} = 2(\mathbf{u} - \mathbf{u}_{\text{obs}})$. Градиент по дискретному вектору коэффициента тогда равен $\partial\mathcal{L}/\partial a_j = -\boldsymbol{\lambda}^\top (\partial A/\partial a_j) \mathbf{u}$. Когда коэффициент фурье-параметризован, этот узловый градиент пропускается через фурье-базис и преобразование `softplus`.

Градиенты, вычисленные через `torch.autograd`, и градиенты сопряжённого оператора были сверены с относительной разницей 9×10^{-8} на всех протестированных семействах коэффициентов.

Д Детали оптимизатора и инициализации

Все обратные эксперименты используют `torch.optim.LBFGS` со следующими параметрами: не более `max_iter=20` внутренних итераций на один внешний шаг, 50 внешних шагов

оптимизации, `history_size=10`, а также линейный поиск с сильным условием Вулфа (в PyTorch это соответствует настройке `line_search_fn` со значением `strong_wolfe`). Вектор фурье-коэффициентов инициализируется нулями (что соответствует постоянному коэффициентному полю после `softplus`). Та же конфигурация оптимизатора используется и для обратного решателя на основе траектории Чернова–Ремизова, и для конечно-разностного (FD) обратного решателя, так что различия в качестве восстановления отражают прямую модель, а не процедуру оптимизации.

Е Детали архитектуры корректора

SimpleCorrector1D. Шесть слоёв `Conv1d` с 128 каналами, размером ядра 7, активациями GELU и нулевым дополнением по краям при свёртке. Вход: 2 канала (u_{Rem}^K и a). Выход: 1 канал ($\delta\theta$). Граничная маска обнуляет предсказания на первом и последнем узлах сетки для условий Дирихле. Число параметров: порядка $\sim 461\text{K}$. Обучение: 2000 случайных гладких коэффициентных полей, 200 эпох, Adam со скоростью обучения 10^{-3} , MSE-потеря относительно FD-решения.

SmallCorrector1D. Четыре слоя `Conv1d` с 32 каналами, размером ядра 5, активациями GELU. Вход: 1 канал (только u_{Rem}^K , без поля коэффициента). Число параметров: порядка $\sim 15\text{K}$. Обучение с MSE плюс штраф Соболева по пространственной производной предсказанной коррекции.

Обе архитектуры использовались в экспериментах Раздел 8; результаты приведены для основной архитектуры, если не оговорено иное.

Ф Расширенная робастность к шуму

Таблица 12 расширяет анализ робастности к шуму из Таблица 9 на дополнительные семейства коэффициентов.

Таблица 12: Робастность к шуму по семействам коэффициентов, гауссова правая часть. Обратная ошибка (%).

Семейство	KP+autograd			метод Ремизова $K=512$		
	0%	1%	5%	0%	1%	5%
<code>smooth_lowfreq</code>	1.18	1.07	10.1	5.76	5.77	11.9
<code>smooth_highfreq</code>	2.64	—	—	14.2	—	—
<code>high_contrast</code>	0.23	—	—	32.8	—	—

Ячейки, отмеченные “—”, в текущей экспериментальной кампании не собирались. Расширенные шумовые сканы по всем семействам оставлены для будущей работы.